

ARCHITECTURE

UDC 625.12.033.38
RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION OF LOW-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS

Kakharov Z.V.,

*Senior Lecturer of the Railway Engineering
Tashkent State Transport University
Uzbekistan Tashkent*

Islomov A.S.

*Assistant of the Railway Engineering
Tashkent State Transport University.
Uzbekistan Tashkent*

УДК 625.12.033.38

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Кахаров З.В.,

*ст. преподаватель кафедры «Инженерия железных дорог»
Ташкентский государственный транспортный университет
Узбекистан г.Ташкент*

Исломов А.С.

*ассистент кафедры «Инженерия железных дорог»
Ташкентский государственный транспортный университет
Узбекистан г.Ташкент*

Abstract

This article discusses resource conservation in the construction of a low-rise residential building, the requirements for increasing the thermal protection of buildings and structures, the main consumers of energy. To save energy resources, a real reduction in energy consumption in individual residential buildings by increasing the level of thermal protection of enclosing structures is considered. Shown are the results of costs per 1 sq. m during turnkey construction from expanded polystyrene panels, energy savings in comparison with the brick version.

Аннотация

В данной статье рассмотрены ресурсосбережение при строительстве жилого дома малой этажности, требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии. Для экономии энергоресурсов рассмотрена реальное снижение энергопотребления в индивидуальных жилых домах путем увеличения уровня теплозащиты ограждающих конструкций. Приведены результаты затраты на 1 кв. м при строительстве «под ключ» из пенополистирольных панелей, экономия энергоресурсов в сравнении с кирпичным вариантом.

Keywords: dwelling house, buildings, number of storeys, timber, metal, concrete, thermal protection.

Ключевые слова: жилой дом, здания, этажность, древесина, металл, бетон, тепловая защита.

Одной из ключевых особенностей современного этапа развития жилищного строительства является повышение требований к жилым домам малой этажности в области комфортности и ресурсосбережения. Использование новых технологий и нетрадиционных типов жилища - основополагающее направление в перспективной жилой застройке. Вместе с тем, по многим показателям альтернативные типы жилища: быстровозводимые, мобильные, трансформирующие, солнечные и другие разновидности домов не уступает традиционным. К преимуществам такого жилища относятся: более низкая стоимость, наименьшая продолжительность сроков строительства, упрощенная технология, возможность разборки дома и транспортирования его на новое место, увеличение при необходимости площади дома, ресурсосбережение и другие факторы.

Экономическая целесообразность является одним из условий выбора жилья не только для обеспеченных граждан, но и для граждан имеющих средний и ниже среднего доход. Быстрое увеличение цен на энергоресурсы, тарифов на электроэнергию и транспорт выдвинуло задачи повышения теплозащитных свойств и снижения веса жилых домов.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии, является важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуоксида углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Все большее значение приобретает приведенная общая стоимость жилья, включающая как единовременные капитальные затраты, так и затраты на эксплуатацию за весь срок службы дома. В связи с этим наиболее перспективные архитектурно-строительные системы малоэтажных домов должны быть эффективными как в отношении теплозащитных свойств конструкций, так и в отношении расхода основных строительных материалов.

Так, реальное снижение энергопотребления в индивидуальных жилых домах достигается путем увеличения уровня теплозащиты ограждающих конструкций на 1520%. С этой целью современные отечественные нормы СНиП предусматривают требования по увеличению теплозащитных свойств жилых домов в 1,7-2,5 раза по сравнению с существующими. Поэтому дальнейшее развитие малоэтажного жилищного строительства целесообразно ориентировать на преимущественное использование многослойных наружных ограждающих конструкций с эффективными утеплителями типа «сэндвич».

Одновременно с появлением новых материалов должны получить развитие и новые строительные системы: монолитные с оставляемой опалубкой и эффективным утеплителем, каркасные из различных материалов, включающие древесину, металл и бетон. Эти архитектурно-строительные системы должны отличаться технологической гибкостью, многовариантностью возможных архитектурно-планировочных и конструктивных решений, доступностью исполнения, что сделает их конкурентоспособными на современном рынке домостроительной продукции.

При научном анализе, сложившейся практики строительства быстровозводимого жилья выявлено, что при возведении дома из несущих пенополистирольных панелей, экономия энергоресурсов (на 1 кв. м общей площади) в сравнении с кирпичным вариантом при производстве в два раза, при строительстве - в три раза, при эксплуатации - в пять раз. Затраты на 1 кв. м при строительстве «под ключ» из панелей почти в два раза меньше, чем при строительстве из традиционных материалов. Затраты ниже: за счет меньшей стоимости ограждающих конструкций, сокращения времени строительства, легких фундаментов и отсутствия необходимости применять грузоподъемную технику.

То же относится и к каркасным домам, построенным по технологии экопан канадские технологии каркасно-панельного строительства. Каркасные дома обладают высокими тепло сберегающими свойствами - что ставит их наравне со зданиями, построенными альтернативными способами. Панель толщиной 164 мм по теплопроводности равна кирпичной кладке толщиной 2,5 м. За счет использования панельной технологии дома могут возводиться за три месяца. Художественная выразительность такого дома ярко видна как снаружи, так и внутри. Все продумано до мелочей, с различными фасадными архитектурными вариациями от обрамления окон из полистирола до декоративного карниза.

Таким образом, к числу важнейших параметров малоэтажного жилого дома относится потребление тепловой энергии. Оно составляет значительную долю в общем энергопотреблении зданий, которую можно существенно уменьшить. Снижение потребления энергии достигается и экономией других ресурсов, в частности, воды, уменьшением количества стоков и бытовых отходов. Вследствие этого, энергоэффективные здания становятся ресурсосберегающими. В то же время, экономия ресурсов и объема отходов означает снижение бремени для окружающей среды, убавляет вес экологического рюкзака. Использование вторичных ресурсов - один из аспектов хозяйственной и природоохранной деятельности, состоящий в повторном использовании отходов какого-либо производства, что позволяет не только повысить его экономическую эффективность, но и снизить уровень загрязнения природной среды, его воздействия на социальные процессы. Бережное отношение к строительным и отделочным материалам, с точки зрения их токсичности, позволяет сделать данные дома более здоровыми для их обитателей. Такие дома принято называть экологическими.

Практика разработки и строительства энергоэффективных и экологических домов насчитывает не один десяток лет. К настоящему времени в западных странах уже пройден этап первоначальных поисковых разработок, экспериментального строительства и опытной эксплуатации энергоэффективных зданий и практически решается вопрос о переходе к их массовому строительству зданий как стандартных. Для этого уже апробированы и запущены в производство необходимые материалы, компоненты инженерных систем жизнеобеспечения, а также выкристаллизовались методики их проектирования.

К дополнительным параметрам, на которые изначально ориентируются специалисты при проектировании экологических зданий, относятся следующие: расходы энергии на теплоснабжение, электроснабжение, потребление воды, степень использования дождевых вод, степень покрытия энергетических нагрузок локальными установками возобновляемой энергетики и т.д.

Вместе с тем, для использования ресурсосберегающих технологий в архитектуре малоэтажного жилого дома, необходимо применять пластические свойства объемов указанного дома, отражающие его плановую структуру; выявлять конструктивные особенности, при помощи которых можно показать тектонику сооружения и, наконец, расширять технологические возможности при изготовлении строительных изделий. Эти направления в настоящее время определяют методики проектирования малоэтажных жилых домов.

Список литературы

1. А.Н. Асаул Ю.Н. Казаков Н.И. Пасяда И.В. Денисова. Малоэтажное жилищное строительство. СПб.: «Гуманистика», 2005.
2. С.С. Орлова Т.А. Панкова Т.И. Болуто. Архитектура промышленных зданий: учебное

пособие. Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2011. – 200 с.

3. К.Н. Попов М.Б. Каддо О.В. Кульков. Оценка качества строительных материалов: Учебн.пособие 2-е изд., 2004.-287 с.

4. З.В. Кахаров, А.С. Исломов. Анализ структуры энергозатрат на строительство дорожных асфальтобетонных покрытий. Научный журнал

«Sciences of Europe» - Karlín, Praha. No 82) Vol. 1-2021.

5. З.В. Кахаров, Н.Б. Кодиров. Экономии энергоресурсов при производстве сборного железобетона. Научный журнал "CHRONOS: Выпуск 10. г.Москва-2021г.

6. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. - Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004г.

TECHNOLOGY OF THE PROJECTED WASTEWATER TREATMENT PLANT IN NUR-SULTAN

Smagulov Zh.K.,

Professor,

Karaganda University named after E.A.Buketov

Tilla Zh.S.

Teacher,

Karaganda Medical University

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. НУР-СУЛТАН

Смагулов Ж.К.

Профессор

Карагандинский университет им.Е.А.Букедова

Тілла Ж.С.

Преподаватель

Карагандинский медицинский университет

Abstract

The results of a feasibility study of increasing the productivity of sewage treatment plants in Nur-Sultan are presented. A project for the construction of a treatment plant with a capacity of 118,000 m³/day has been proposed. The technological scheme of wastewater treatment provides for the stages of mechanical, biological purification, disinfection, post-treatment, sludge treatment, and its disposal. Allows you to achieve indicators for the parameters of BOD, COD, nitrogen group corresponding to the standards for discharge into the reservoir of cultural and domestic water use.

Аннотация

Представлены результаты технико-экономического исследования увеличения производительности канализационных очистных сооружений г. Нур-Султан. Предложен проект строительства очистной станции производительностью 118000 м³/сут. Технологическая схема очистки сточных вод предусматривает стадии механической, биологической очистки, обеззараживание, доочистку, обработку осадка, его утилизацию. Позволяет достичь показателей по параметрам БПК, ХПК, азотной группы соответствующие нормативам на сброс в водоем культурно-бытового водопользования.

Keywords: feasibility study, sewage treatment plant, biological treatment, wastewater disposal

Ключевые слова: технико-экономическое исследование, канализационная очистная станция, биологическая очистка, водоотведение

Одной из основных проблем Республики Казахстан является водообеспечение населения, т.к. надземные и подземные источники воды ограничены на территории страны. Поэтому рациональное использование очищенных сточных вод является одним из путей решения дефицита воды. Для этого необходимо использовать современные технологии очистки воды на канализационных очистных станциях (КОС).

В настоящей статье представлены результаты технико-экономического исследования (ТЭИ) увеличения производительности КОС г. Нур-Султан на 118000 м³/сут. Основной целью ТЭИ является определение и обоснование актуальных, приоритетных направлений в развитии системы водоотве-

дения г. Нур-Султан, решение вопросов строительства канализационных очистных сооружений с учетом перспективного развития города до 2030 года, определение необходимых капитальных вложений. Предусматривается применение современного энергосберегающего оборудования и более совершенной технологии очистки сточных вод. Реализация данного проекта значительно снизит количество загрязнений в сточных водах с доведением качества очищенной воды сброса в водоем согласно приказу министра национальной экономики РК № 209 от 16.03.2015 [1], повысит санитарно-эпидемиологическое благополучие прилегающей территории города. Ожидаемый социальный эффект от строительства новых канализационных очистных